

Kolaborasi Ilmu Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Tumbuhan

Cheria Hafizah putri (1910422020) - Labolatorium Perkembangan Tumbuhan, Jurnal Biologi,
FMIPA Universitas Andalas

Ilmu perkembangan tumbuhan merupakan ilmu yang menarik untuk dibahas dan dipelajari lebih mendalam. Ilmu ini akan mempelajari bagaimana suatu tumbuhan dapat tumbuh dan malangsungkan kehidupannya. Dengan dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan akan memaksimalkan hasil dari tumbuhan tersebut. Pengaplikasian dari ilmu ini tentu sangat berguna bagi kelangsungan hidup tumbuhan, hewan dan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat sekarang ini kebutuhan manusia akan hasil tumbuhan sangat tinggi baik sebagai bahan pangan, sandang, papan, industri dan kebutuahan tersier lainnya. tuntutan ini menjadi dasar saya untuk melakukan penelitian dalam bidang ini, serta dengan pengaplikasi ilmu ini dapat menjaga kelestarian tumhuan dari eksploitasi berlebihan. Melakukan sebuah inovasi dalam bidang sains tentu tidak hanya menggunakan satu representatif satu ilmu saja, banyak ilmu yang saling berkaitan dan berkesinambungan untuk menghasilkan pemikiran yang muktahir. Sehingga dalam melakukan peningkatan pertumbuhan tumbuhan pada penelitian ini akan dilihat juga dari sisi ilmu fisiologi tumbuhan, ekologi dan microbiologi. ilmu fisiologi tumbumbuhan akan mengkaji bagaiman tumbuhan menanggapi faktor lingkungan dan melakukan dan pengaruhnya terhadap sistem metabolisme dari tumbuhan tersebut. Peningkatan pertumbuhan tumbuhan dengan mengkajinya menggunakan dua ilmu dapat memberikan pemahaman yang lebih kompleks mengenai bagaimana pertumbuhan dan perkembang tumbuhan yang dipegaruhi oleh faktor lingkungan serta cara sistem metabolisme tumbuhan menyesuaikan dengan faktor tersebut. pemanfaatan imu lain seperti ekologi serta microbiologi juga dapat memberikan inovasi dalam pertumbuhan tumbuhan. dengan ilmu ekologi kita dapat menganalisis faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuhan. penerapan ilmu microbiologi kita dapat menemukan berbagai jenis mikroba yang dapat meningkatkan dan membantu tumbuhan dalam mempercepat pertumbuhannya. Kolaborasi dari bidang ilmu ini menghasilkan inovasi terbaru untuk menyelamatkan tumbuhan langka, peningkatan hasil panen, serta mengoptimalakan tumbuhan sebagai indikator perbaikan tanah yang tercemar. menganalisis pertumbuhan dan perkembangan yang dilihat dari ilmu fisiologi menjelaskan bagaimana tumbuhan dapat tetap tumbuh, bertahan dan melakukan modifikasi metabolismenya terhadap faktor lingkungan yang diterimanya. Dengan ini kita dapat melakukan pengembangan berbagai faktor lingkungan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang dapat berdampak positif terhadap tumbuhan serta menjauhkan faktor yang daprt mengancam pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. pengembangan teori ini akan memberikan manfaat untuk mengembalikan hutan yang telah rusak atau tercemar dengan mengenali cuaca dan unsur hara dari daerah tersebut. pengetahuan ini juga akan menjadikan tumbuhan sebagai bioindikator suatu lingkungan karena setiap tumbuhan memiliki ciri khas tempat tumbuh. Dengan mengetahui kondisi fisiologi dari tumbuhan kita dapat melakukan pengoptimalan kondisi lingkungan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan khususnya unruk tumbuhan budidaya dan tumbuhan terancam. Pengoptimalan hasil

dari tumbuhan juga akan mengurangi tingkat eksploitasi berlebihan dari manusia karena setiap tumbuhan mampu menghasilkan hasil yang optimal dan mencukupi kebutuhan manusia.

Peningkatan kualitas tumbuh dari tumbuhan dilakukan dengan berbagai cara oleh manusia. Banyak tindakan yang diambil untuk meningkatkan pertumbuhan seperti pemberian pupuk untuk meningkatkan zat yang dibutuhkan tumbuhan, melakukan rekayasa genetik untuk memunculkan sifat-sifat unggul dari tumbuhan tersebut, dan melakukan simbiosis dengan organisme lain sebagai upaya untuk memicu pertumbuhan dan membantu tumbuhan dalam mencapai pertumbuhan yang maksimal. Penelitian ini akan membahas metode yang ketiga sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dari tumbuhan. metode dapat menggunakan berbagai organisme seperti jamur dan bakteri. pada bakteri dapat dilihat pada *Rhizobium* lebih dikenal dengan bintil akar pada beberapa jenis tumbuhan. menurut Surtiningsih, et al. (2009) menyatakan terbentuknya bintil akar efektif yang lebih banyak mampu meningkatkan penambatan nitrogen yang selanjutnya untuk membentuk klorofil dan enzim. Dengan mengetahui faktor lingkungan dari tumbuhan yang membutuhkan bintil akar dalam proses penyerapan nitrogen kita dapat mengoptimalkan kondisi tanah tempat tumbuh dari tumbuhan tersebut sesuai untuk pertumbuhan bintil akar. Surtiningsih, et al. (2009) menjelaskan untuk pertumbuhan optimum dibutuhkan temperatur 25 - 30°C, pH 6 - 7 (kecuali galur-galur dari tanah masam). Lebih lanjut Soepardi (1989) dalam Nasikah (2007) menjelaskan bahwa suhu optimal untuk *Rhizobium* berkisar 18°C - 26°C, minimal 3°C dan maksimal 45°C. Sedangkan kisaran pH optimal untuk *Rhizobium* adalah sedikit di bawah netral hingga agak alkali, kendati demikian pada pH 5,0 beberapa strain *Rhizobium* masih dapat bertahan hidup. Bakteri *Rhizobium* bersifat kemoorganotropik, yaitu dapat menggunakan berbagai karbohidrat dan garam-garam asam organik sebagai sumber karbonnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Salim Akhyar, Zozy Aneloi Noli dan Suwirman (2015), yang menggunakan karet sebagai sampel uji. percobaan yang dilakukan berupa pemberian pemberian FMA pada bibit karet. Pemberian FMA pada bibit karet memberikan efek yang baik pada pertumbuhan tinggi tanaman karet. kadar dosis terbaik untuk pertumbuhan bibit karet adalah sebesar 10 gram karena tingginya infeksi FMA terhadap akar. Jumlah dan tingkat infeksi spora yang diinokulasi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikoriza serta mempengaruhi hubungannya dengan tanaman. Perbedaan respon tanaman terhadap FMA erat hubungannya dengan tingkat infeksinya. Respon FMA dengan tanaman semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya tingkat infeksi FMA pada akar tanaman (Farda, Syarif dan Kasli, 2012). Menurut Feby Zulyan, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza (2016), infeksi FAM terjadi pada bagian akar. Struktur dari jamur terdiri atas 2 bagian yaitu hifa dan vesikul. Dari penelitian yang telah dilakukan Feby Zulyan, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza (2016) pada bibit tanaman surian yang ditanam pada media tanah ultisol yang dicampur pupuk kompos didapatkan hasil bahwa pemberian perlakuan ini tidak memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan daun dan penambahan jumlah daun. Hal ini diduga mikoriza dan pupuk organik tidak berpengaruh terhadap tinggi batang dan jumlah daun. Hal ini kemungkinan disebabkan aktivitas mikoriza dalam meningkatkan penyerapan hara

berkurang dengan adanya penggunaan pupuk kompos. Penambahan pupuk kompos akan meningkatkan kandungan C organik dan ketersediaan P sedangkan peran mikoriza akan berkurang dengan meningkatnya kedua hara tersebut. Kandungan C (>2%) dan P yang tinggi akan menghambat pertumbuhan hifa propagul, perkecambahan spora dan inisiasi kolonisasi akar (Sarief, 1985). Menurut Herdina (2010) pertambahan tinggi batang tanaman lebih dulu terjadi karena pertambahan tinggi batang akan memacu pembelahan sel pada area pucuk yang akan membentuk daun baru. Penggunaan media tanam dengan penambahan pupuk kompos akan semakin meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman. Kandungan unsur hara N, P dan K yang ada dalam media ini merupakan unsur hara yang penting bagi tanaman terutama nitrogen. Hasil yang berlawanan ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri Seti Ayu, Zozy Aneloi Noli, Solfiyeni (2015) penelitian yang dilakukan pada tumbuhan rumput kerbau yang tumbuh pada media yang mengandung merkuri diberikan FMA. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perbandingan pertumbuhan daun dan pertambahan panjang batang yang signifikan. Hal ini diduga dosis yang digunakan belum optimal sehingga belum mampu dalam meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Menurut Harley dan Smith (1997), peningkatan efisiensi penerimaan nutrisi oleh tanaman dengan bantuan FMA tergantung kepada tiga proses penting, yaitu pengambilan nutrisi oleh miselium dari dalam tanah, translokasi hara dalam hifa ke struktur intraradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks antara simbiosis. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan FMA belum optimal dalam melewati ketiga proses tersebut sehingga berpengaruh dalam penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan jumlah daun.

Dalam pertumbuhan tumbuhan tidak hanya faktor biotik saja dapat mempengaruhinya namun faktor abiotik juga sangat mempengaruhi. Faktor abiotik ini dapat berupa faktor lingkungan seperti kondisi udara, air dan kondisi unsur hara yang terdapat ditempat hidup tumbuhan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufiq, Sasmita, Alponsin, Zuhri Syam (2021) pada tumbuhan yang memiliki daun besar yang terpapar debu semen. Paparan debu dari semen mengakibatkan terjadinya penurunan nilai indeks stomata pada tumbuhan. pernyataan ini juga sesuai dengan Mutaqin, et.al. (2016) melaporkan bahwa adanya perbedaan persentase kerusakan stomata pada daun mangga (*Mangifera indica*) yang berada di pinggir Jalan Kidang Pananjung dengan di Cagar Alam Pananjung. Pada stomata di pinggir jalan memiliki persentase kerusakan stomata lebih besar, yaitu sebesar 39,61% dibandingkan dengan kerusakan stomata pada daun mangga di cagar alam sebesar 16,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencemaran udara berpengaruh terhadap tumbuhan, khususnya dalam proses membuka dan menutupnya stomata.

Tumbuhan merupakan organisme hidup yang kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tumbuhan berasal dari faktor luar maupun faktor dari tumbuhan itu sendiri. Pengoptimalan pertumbuhan tumbuhan dibutuhkan ilmu yang mempelajari tumbuhan itu sendiri, tidak hanya sebatas dari satu bidang ilmu saja. Setiap ilmu saling berkaitan dan berhubungan. Dengan menggabungkan pandangan dari berbagai ilmu kita dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi

perkembangan tumbuhan. disamping itu kita juga dapat menggabungkan 2 jenis ilmu yang berbeda, karena interksi antara 2 spesies yang berbeda akan memberikan dampak pada tumbuhan.

Daftar Pustaka

- Ayu, Putri Seti Ayu, Zozy Aneloi Noli, Solfiyeni. 2015. *Pertumbuhan Rumput Kerbau (Paspalum conjugatum Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg)*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 4(2),107-112.
- Farda, E. H., Syarif, A., Kasil. 2012. *Mikoriza Sebagai Pendukung Sistem Pertanian Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Andalas University Press. Padang.
- Harley, J. L and S. E Smith. 1997. *Mycorrhizal Symbiosis*. Academic Press, London.
- Herdina, J. (2013). *Pertumbuhan beberapa tanaman untuk revegetasi yang diinokulasi ektomikoriza pada lahan bekas tambang batu bara Ombilin*. (Tesis). Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Mutaqin A Z, Ruly B, Tia S, Mohamad N, Radewi S F. 2016. *Studi Anatomi Stomata Daun Mangga (Mangifera Indica) Berdasarkan Perbedaan Lingkungan*. Jurnal Biodjati 1 (1): 13- 18.
- Nasikah. 2007. *Pengaruh Inokulasi Rhizobium dan Waktu Pemberian Pupuk N (Urea) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai di Lahan Sawah setelah Kedelai (Glycine Max (L) Merril.)*. Skripsi pada Jurusan Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Malang. Malang.
- Salim, Akhyar, Zozy Aneloi Noli dan Suwirmen. 2015. *Pertumbuhan Bibit Karet (Hevea brasiliensis Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.), 4(1),31-37.
- Sarief, E. S. (1985). *Kesuburan dan pemupukan tanah pertanian*. Bandung: Pustaka Buana.
- Surtiningsih, T., Farida, dan T. Nurhariyati. 2009. *Biofertilisasi Bakteri Rhizobium pada Tanaman Kedelai (Glycine max(L) Merr.)*. Berk. Penel. Hayati, 15 : 31–35.

Taufiq, Ahmad, Sasmita , Alponsin , Zuhri Syam. 2021. *Pengaruh Pencemaran Debu Semen Pada Struktur Dan Fungsi Daun Beberapa Jenis Tanaman Berdaun Lebar*. Bio-Lectura: Jurnal Pendidikan Biologi, Vol 8, No 1.

Zulya , Feby, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza. 2016. *Respon Bibit Surian (Toona sinensis (juss.) m. Roem.) Terhadap Inokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula pada Media Tanah Ultisol yang Dicampur Pupuk Kompos*. Al-Kaunyah Jurnal Biologi, 9(1), 2016, 10-18.